

INKLYUZIV TA'LIM AMALIYOTI

Qodirova Mastura

NamDU Ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi

(Boshlaang'ich ta'lim) magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi jamiyatdagi mavjud nogiron bolalarga ta'lim-tarbiya beish, inklyuziv ta'lim berish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tra'lim, tarbiya, jamiyat, nogiron, inklyuziv ta'lim, maktab, shart-saroit, imkoniyat, eshtishi past, kar, ko'r, majruh

ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадырова Мастура Магистрантка НамГУ

Аннотация: в данной статье представлена информация о недостатке знаний о детях с ограниченными возможностями в обществе, о воспитании детей с ограниченными возможностями в обществе, об инклюзивном образовании.

Ключевые слова: образование, воспитание, общество, инвалидность, инклюзивное образование, школа, условия, возможность, слабослышащие, глухие, слепые, инвалиды

INCLUSIVE EDUCATION PRACTICE

Kadyrova Mastura, Master student of NamSU

Annotation: this article provides information on the lack of knowledge about children with disabilities among the people in the society, the education of children with disabilities in the society, inclusive education.

Keywords: education, upbringing, society, disability, inclusive education, school, conditions, opportunity, hearing impaired, deaf, blind, disabled

Jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi oqibatida maxsus ehtiyojli bolalar taʼlimdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari, nogiron bolaning qobiliyatlari, huquqlari va ehtiyojlari muntazam ravishda qadrlanmasa, bolalarda oʻziga va qobiliyatlariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi.

Mamlakatimizda taʼlim sohasida olib orilayotgan islohatlar natijasida inklyuziv taʼlimga ham katta eʼtibor qaratilmoqda. Bu borada hukumat miqyosida bir necha qaror va farmoyishlar qabul qilindi. Chunki aholi orasida yaxshi eshita olmaydigan, koʻzi ojiz, ruhiy hasta yoki maʼlum bir falokat oqibatida mayibmajruh boʻlib qolgan bolalar ham borki, ular ham ilm olish huquqiga egadirlar.

Inklyuziv taʼlim nogiron bolalarni taʼlim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumtaʼlim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni koʻzda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir.¹

Demak, nogiron bolalarni taʼlim-tarbiya jarayoniga jalb qilishda ijtimoiy adolat va tenglikni taʼminlagan holda umumtaʼlim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirish talab etiladi. Oʻzbekistonda turli xil nogironligi boʻlgan bolalar inklyuziv (uygʻunlashgan) sharoitda sifatli taʼlim olishlari va keyinchalik munosib ish oʻrinlari bilan taʼminlanishlari uchun qanday choralar koʻrilishi kerak?

Umumtaʼlim maktablarida maxsus nogironlar yoʻlakchasining boʻlishi, faqat birinchi qavatlarda oʻqitilishi, koʻrish qobiliyati cheklangan oʻquvchilar uchun Brayl alifbosida ishlangan jihozlar, eshitish qobiliyati cheklangan oʻquvchilar uchun dars mashgʻulotlari vaqtida imo-ishora tilida tarjima bilan taʼminlash muhim ahamiyatga ega.

¹ Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X.J. "Eshitishida muammolari boʻlgan bolalar inklyuziv taʼlimi". OʻXTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisyef. XBJ. Toshkent., 2005

Ko,,rish qobiliyati cheklangan o‘quvchilar uchun umumta‘lim maktablari o‘quv xonasi Brayl alifbosida ishlangan jihozlar bilan jihozlangan bo,,lmasa, o‘quvchilar shaxsiy yordamchi xizmatlariga muhtoj bo,,lishadi. Agar umumta‘lim maktablari davlat tomonidan imo-ishora tili tarjimoni ijtimoiy xizmati ta‘minlanmasa eshitish qobiliyati cheklangan o‘quvchilar o,,zlari maxsus surdo tarjimonlarni ishga solishlari kerak bo,,ladi.

Inklyuziv ta‘lim hamma bolalarni, shu jumladan, nogiron bolalarni ham o‘zlari xohlagan maktabda o‘qishi mumkin, deb xulosa chiqaradi. Bolaning nogiron bo‘lib qolishiga jamiyat, undagi muhit, tushunmovchiliklar, yo‘l qo‘yilgan xatolar sababchi bo‘lgan. Demak, ularning o‘qishi uchun ham shu jamiyatning o‘zi jon kuydirishi shart.

Zamonaviy fan va amaliyotda sog'lom bolalar va nogiron bolalarni birgalikda o'qitish va tarbiyalashdagi pedagogik jarayonni belgilash va tavsiflash uchun integratsiya, asosiy oqim, inklyuziya kabi atamalar qo'llaniladi. "Integratsiya" atamasi lotincha integrare – to,,ldirish so,,zidan kelib chiqqan.

Pedagogikada "ijtimoiy integratsiya" atamasi XX asrda paydo bo'lgan. va dastlab AQShda XX asrning 60-yillaridan boshlab irqiy, etnik ozchiliklar muammolariga nisbatan ishlatilgan. Bu atama Yevropada nutq aylanishiga kirdi va nogironlar muammolari kontekstida qo'llanila boshlandi.²

XXI-asr boshlariga kelib, keng ijtimoiy-falsafiy ma'noda xorijda integratsiya mavjudlik, birgalikda yashash shakli sifatida tushuniladi. Oddiy odamlar va nogironlar, bu alohida ehtiyojli shaxsning barcha ijtimoiy jarayonlarda, ta'limning barcha darajalarida, dam olish jarayonida, ishda, turli ijtimoiy rol va vazifalarni amalga oshirishda cheksiz ishtirokini amalga oshirishni ta'minlaydi; va bu huquq dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida qonuniy ravishda mustahkamlangan.

² FayziyevaU., Nazarova D., Kolbayeva X.J. "Eshitishida muammolari bo,,lgan bolalar inklyuziv ta‘limi". O,,XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisyef. XBJ. Toshkent., 2005

Xorijiy pedagogika integratsiyani oddiy bolalar va nogiron bolalarni birgalikda yashash va bu jarayonni iqtisodiy, tashkiliy, didaktik va uslubiy xarakterdagi chora-tadbirlar bilan qo'llab-quvvatlash va hamrohlik qilish bilan o'qitish imkoniyati deb biladi.

Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim sharoitida o'qitish maktablararo qatnab yuruvchi o'qituvchi ya'ni, resurs o'qituvchi faoliyatini talab etadi. Inklyuziv ta'lim amaliyotda maktablararo qatnab yuruvchi o'qituvchi va oddiy o'qituvchisining hamjihatlikdagi harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ba'zi sinflarda bolani ma'lum bir vaqtga sinfdan ajratib olish kerak bo'lishi mumkin. Hamma vaqt nima bo'lsada resurs o'qituvchi sinf o'qituvchisi bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishi va bu maxsus ta'lim sohasida mutaxassislikka ega bo'lishi talab qilinadi. Maktablararo qatnab yuruvchi resurs o'qituvchining muhim vazifalariga nogiron bolalar uchun kerak bo'lgan qo'llanmalar, jihozlar bilan ta'minlash, homiylar topish, ota-onalarni maktabga yordam berishga jalb qilish va imkoniyati cheklangan bolalar, sog'lom bolalar hamda sinf o'qituvchisi o'rtasidagi mustahkam aloqani o'rnatish, masus resurs qo'llanmalarni ta'minlash orqali yordam berish, ota-onalar, bolalar oddiy sinf o'qituvchilari va maktab ma'muriyatiga maslahatlar berish, shuningdek maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun faoliyatlar va ularga mos keluvchi ta'lim dasturlari haqida muhokamalar yuritish, hattoki nogiron bo'lmagan bolalarning ota-onalariga ham ma'lumotlar yetkazilib turish kiradi. Resurs o'qituvchining asosiy maqsadi: umumta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan maxsus ta'limga muhtoj o'quvchilar va ularning o'qituvchilariga yordam ko'rsatishdan iborat. Resurs o'qituvchi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- har bir o'quvchini qaysi darajadagi yordamga muhtojligini aniqlash va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda ular bilan uchrashish. o'quvchilar bilan yakka tartbdan ishlash;

- individual rejalaridan kelib chiqqan holda ularni kuzatish, o'quv dasturiga moslashishiga yordam berish;

- oʻqitish va baholab borish;

- sinf oʻqituvchilariga oʻquvchilarning maxsus ehtiyojlari va qobiliyatlariga oid maʼlumotlarni berish;

- sinf oʻqituvchilarini individual oʻquv rejalari bilan tanishtirish va ular boʻyicha maslahatlar berish;

- muntazam ravishda oʻquvchilarning erishayotgan muvaffaqiyatlarini muhokama qilish va baholash;

- maktab jamoasining boshqaruv xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash;

- zarurat tugʻilsa, oʻquvchilarni boshqa yordam koʻrsatuvchi uyushmalarga taklif etish (masalan, seminarlarga, shifokorlarga).

- oʻqituvchilar hamda oʻquvchilar bilan individual ravishda olib boriladigan faoliyatlarni qayd etib boorish;

- standart oʻquv reja talablariga javob bermaydigan vaziyatlarda har bir oʻquvchiga individual oʻquv reja tuzishga koʻmaklashish;

- oʻzgaruvchan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda individual oʻquv rejalarni yangilash va baholash;

- mavjud barcha resurslar (oʻquv adabiyotlar, oʻqitish qurilmalari va boshqa asboblarni hujjatlashtirish va ular roʻyxatini tuzish.

Maktablararo qatnab yuruvchi resurs oʻqituvchi oʻz vazifa va maqsadlaridan kelib chiqqan holda ish rejasini oʻzi tuzishda quyidagilarni hisobga olishi kerak:

-Maktablararo qatnab yuruvchi resurs oʻqituvchilarning maxsus taʼlim olishga boʻlgan talablariga javob beradigan yordamlarni koʻrsatish;

-Sinf oʻqituvchisi bilan birgalikda individual dasturlarni yaratish va uni baholash;

- Oʻqituvchilar muhtoj boʻlgan xizmatlarni amalga oshirish;.

- Bolaning oʻqituvchisi yoki maktabi almashganda u haqidagi maʼlumotlarni yetkazib berishni boshqarish;

- Yangi kelgan o'qituvchilarning ehtiyojlarini anglash va qondirish;

- Maxsus ta'limga muhtoj bo'lgan oddiy sinflarga o'qituvchilarning moslashishiga yordam berish;

- Agar kerak bo'lsa sinfdan tashqarida individual va guruhlariga asoslangan ko'rsatmalarni berish;

- Individual dasturlarni muvaffaqiyatli bo'lishini boshqarish;

- Maxsus ta'limga muhtoj bolalarni maktabning jismoniy muhitiga jalb etishda ularning shu muhitga moslashishiga yordam beruvchi maktab boshqaruvi;

- Maxsus yordamchi vasitalar va qo'llanmalarga bo'lgan talabni o'rganish va ulardan foydalanishni boshqarish;

Ta'lim olishda qiyinchiligi bo'lgan bolalarni imkoniyatini ta'lim siyosatida e'tiborga olish juda muhim. Ta'lim siyosati inklyuziv ta'limni rivojlantirish maqsadida moliyaviy ta'minotga e'tibor qaratish zarur: maxsus ta'lim va umumta'lim maktablari o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari; statistik ma'lumotlar bo'yicha nogironlarni inklyuziv maktablarda ta'lim olishni joriy qilish; maxsus infrastrukturalar, masalalar, texnik vasitalardan foydalanishga imkoniyat yaratish ham ta'lim siyosatining ajralmas qismidir.

Ushbu ta'lim tizimida bolalarni nuqsonlarini aniqlash ularni muolajareabilitasiya qilish, korreksion-pedagogik omillarni amalga oshirish bo'yicha tegishli mutaxassislar (maxsus resurs pedagoglar, psixologlar, tibbiyot xodimlari, ota-onalar va boshqalar) muntazam ravishda maktab pedagoglariga bevasita yordam berishlari kerak.

Inklyuziv ta'limning asosiy qismi-bolalarga bilim olish uchun do'stona munosabat va o'qishga imkon beruvchi muhitni yaratish lozim. Bolalar maktabga bexatar, qiyinchiliklarsiz yetib borish imkoniga ega bo'lishlari lozim. Bundan tashqari, amaldagi umumta'lim uslubiyatiga bolani moslashtirishdan ko'ra, dars jadvalini sharoitni, uslubiyatni va o'quv qurollarini o'zgartirish kerak bo'ladi.

Bunday o'zgartirishlar nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar. Balki normal rivojlanishdagi bolalar uchun ham ta'lim sifatini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Logopyediya. T., 1995
2. Pulatova F., Oligfryenopyedagogika .G.,ofur G.,ulom, 2006
3. Roy Mark Konki "Inklyuziv sinflarda o.,quvchilar ehtiyojlarini anglash va bu ehtiyojlarni qondirish" Toshkent-YuNESKO-2004yil. O.,qituvchilar uchun qo.,llanma.
4. Ture Yonson "Inklyuziv ta'lim"-“Opereyshen Mersiy” Toshkent-2003 yil. O.,qituvchilar uchun qo.,llanma.
5. FayziyevaU., Nazarova D., Kolbayeva X.J.Eshitishida muammolari bo.,lgan bolalar inklyuziv ta'limi. O.,XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT.2005.